

MODUL PELATIHAN

PENGELOLAAN OJS DAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Disampaikan dalam Pelatihan
Dosen-Dosen Politeknik Pariwisata Negeri, Medan
7 Desember 2018

Azuar Juliandi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

azuarumsu@gmail.com

Daftar Isi

	Halaman
Registrasi Dan Submit Naskah Jurnal Online di OJS Versi 3	3
Mempersiapkan Naskah Jurnal	19
Manajemen Referensi	34

REGISTRASI DAN SUBMIT NASKAH JURNAL ONLINE di OJS Versi 3

Azuar Juliandi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

azuarumsu@gmail.com

PROSES PENERBITAN JURNAL ONLINE

- ❑ Penulis melakukan *registration* (pendaftaran) untuk pertama kali dan mendapatkan *username* dan *password*; Penulis melakukan *login*; Penulis melakukan *submission* (pengajuan) naskah;
- ❑ Editor melakukan *submission evaluation* (mengevaluasi naskah yang telah diserahkan penulis), dan memberi informasi keputusan kepada penulis:
 - Naskah tidak layak diterbitkan;
 - Naskah diterima, namun naskah memerlukan perbaikan. Penulis melakukan *submission* ulang untuk naskah yang telah disempurnakan; atau
 - Naskah disetujui, dan editor menyerahkannya kepada reviewer;
- ❑ Reviewer melakukan *reviewing* (peninjauan naskah), dan memberi informasi keputusan kepada editor:
 - Naskah tidak layak diterbitkan;
 - Naskah diterima, namun naskah memerlukan perbaikan. Penulis melakukan *submission* ulang untuk naskah yang telah disempurnakan; atau
 - Naskah disetujui, dan editor menyerahkannya kepada reviewer;
- ❑ Editor menerima keputusan reviewer dan menginformasikan kepada penulis:
 - Naskah ditolak (*reject*)
 - Naskah memerlukan perbaikan;
 - Naskah diterima, dan dilanjutkan kepada tahap *copy editing*, *production*, dan *publication*.

AKSES KE EJURNAL Politeknik Pariwisata Medan

Akseslah Ejurnal Politeknik Pariwisata Medan:

<https://ejurnal.poltekparmedan.ac.id>

Jurnal Akademi Pariwisata Medan

← → ↻ 🌐 <https://ejurnal.poltekparmedan.ac.id> 📄 📱 🔄

 e-Jurnal Akademi Pariwisata Medan Register Login

CURRENT SUBMISSIONS ARCHIVES ABOUT ▾ 🔍 SEARCH

CURRENT ISSUE

Vol 6 No 2 (2018): July - December 2018

 Jurnal Akademi Pariwisata Medan Volume 6 No. 2 bulan Juli – Desember 2018 ini memuat berbagai tulisan yang berhubungan dengan potensi kepariwisataan di Sumatera Utara dengan segala aktifitasnya menyangkut pengembangan dan prospek kedepan kepariwisataan serta seni dan budaya yang perlu dilestarikan ditengah

MAKE A SUBMISSION

MENU

[Editorial Team](#)

[Scoupe](#)

[Instruktion for Author](#)

REGISTER

- ❑ Registrasi ini hanya dilakukan satu kali, untuk mendapatkan username dan password.
- ❑ Jika telah pernah melakukan registrasi, maka cukup klik link “Login” di samping link “Register”
- ❑ Klik link “Register” di sudut kanan atas halaman web, untuk melakukan registrasi.

The screenshot shows the header of the e-Jurnal Akademi Pariwisata Medan website. The header has a green background. On the left, there is a logo consisting of a blue square with a white book icon and a yellow sun-like shape, followed by the text "e-Jurnal Akademi Pariwisata Medan" and "wonderful indonesia" with a small red and blue graphic. On the right, there are two links: "Register" and "Login". The "Register" link is circled in red. Below the header, there is a navigation bar with the following links: "CURRENT", "SUBMISSIONS", "ARCHIVES", and "ABOUT" with a dropdown arrow. On the right side of the navigation bar, there is a search icon and the text "SEARCH". Below the navigation bar, there is a section titled "CURRENT ISSUE" with a green underline. On the right side, there is a green button with the text "MAKE A SUBMISSION".

- 1) Orcid ID: Jika ada, ketikkan [ID Orcid](#) Anda. Jika tidak ada, abaikan bagian ini
- 2) First Name: Nama pertama Anda
- 3) Middle Name: Nama tengah Anda (jika ada, jika tidak, abaikan bagian ini)
- 4) Last Name: Nama akhir Anda (jika ada, jika tidak ketikkan kembali nama pertama/first name Anda)
- 5) Affiliation: Ketikkan nama perguruan tinggi Anda
- 6) Country: Pilih Indonesia
- 7) Email: Ketikkan alamat email Anda
- 8) Username: Ketikkan username Anda (sebaiknya nama lengkap Anda)
- 9) Password: Ketikkan password yang mudah Anda ingat.
- 10) Repeat Password: Ketikkan kembali password yang Anda ketikkan di atas.
- 11) Jika hanya ingin menjadi penulis/author, abaikan bagian ini. Namun, jika Anda ingin menjadi reviewer, ceklis pada bagian ini.

Sebelum klik langkah 12 (Register), fotolah halaman register Anda dengan Handphone, dan catatlah password Anda, agar tidak terlupa.

- 1) Register: klik “Register: untuk mengakhiri

Create or Connect your ORCID ID (1)

Profile

First Name *
Andri (2)

Middle Name
Setiawan (3)

Last Name *
Sembiring (4)

Affiliation *
Politeknik Pariwisata Medan (5)

Country *
Indonesia (6)

Login

Email *
andristsembiring@gmail.com (7)

Username *
andristsetiawanssembiring (8)

Password *
..... (9)

Repeat password *
..... (10)

Would you be willing to review submissions to this journal?

Yes, request the Reviewer role. (11)

(12)
 [Login](#)

MAKE A SUBMISSION

- ❑ Tahap ini adalah proses untuk mengirim (*submission*) naskah Anda.
- ❑ Bacalah terlebih dahulu: *Submission Preparation Checklist, Author Guidelines, dan Privacy statement.*
- ❑ Untuk melakukan submisi, jika belum login, loginlah terlebih dahulu.
- ❑ Klik “Make a new submission”, jika Anda sudah login.

HOME / Submissions

[Make a new submission](#) or [view your pending submissions](#).

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

- ✓ Artikel/Karangan Yang Diterima Harus Asli, Belum Pernah Dipublikasikan Dalam Jurnal, Media Massa Dan Publikasi Umum Lainnya.
- ✓ Tulisan Dapat Merupakan Hasil Penelitian Yang Terkait Dalam Bidang Kepariwisataaan.
- ✓ Naskah Ditulis Dalam Bahasa Indonesia, Penulisan Dalam Bahasa Inggris Menggunakan Huruf Miring. Penulisan Naskah Harus Menggunakan Kaidah Pemakaian Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris Secara Benar.

Author Guidelines

- Artikel/Karangan Yang Diterima Harus Asli, Belum Pernah Dipublikasikan Dalam Jurnal, Media Massa Dan Publikasi Umum Lainnya.
- Tulisan Dapat Merupakan Hasil Penelitian Yang Terkait Dalam Bidang Kepariwisataaan.
- Naskah Ditulis Dalam Bahasa Indonesia, Penulisan Dalam Bahasa Inggris Menggunakan Huruf Miring.

Privacy Statement

Author's name and email will be used only for journal publication only. It will not be abused by other parties for spesific purpose.

- 1) Klik tab “Start”
- 2) Pilih bahasa pada “Submission Language”
- 3) Ceklis semua pada “Submission Requirement”
- 4) Jika ada, ketikkan pesan Anda untuk editor. Jika tidak ada, abaikan bagian ini
- 5) Klik “Save and Continue”

Submit an Article

1
1. Start
2. Upload Submission
3. Enter Metadata
4. Confirmation

Submission Language

Bahasa Indonesia 2

Submissions in several languages are accepted. Choose the primary language of the submission from the pull-down above. *

Submission Requirements 3

You must read and acknowledge that you've completed the requirements below before proceeding.

- Artikel/Karangan Yang Diterima Harus Asli, Belum Pernah Dipublikasikan Dalam Jurnal,
- Tulisan Dapat Merupakan Hasil Penelitian Yang Terkait Dalam Bidang Kepariwisata.
- Naskah Ditulis Dalam Bahasa Indonesia, Penulisan Dalam Bahasa Inggris Menggunakan Bahasa Inggris Secara Benar.
- Panjang Naskah Minimal 10 (Sepuluh) Halaman, Maksimal 20 (Halaman), Naskah Diketik
- Materi Tulisan Disusun Mengikuti Tulisan Ilmiah, Terdiri Dari Judul, Abstrak Bahasa Inggris, Pembahasan, Kesimpulan Dan Saran, Ucapan Terima Kasih, Daftar Pustaka Dan Biodata Penulis.
- Naskah Diberikan Ke Redaksi Jurnal Pariwisata Dan Disajikan Dalam Satu Print-Out Dan Dikirimkan Ke Redaksi (Upbm@Akparmedan.Ac.Id).
- Redaksi Berhak Mengedit Dengan Tanpa Mengubah Intisari Tulisan, Isi Tulisan Sepenuhnya
- Artikel/Karangan Yang Tidak Dimuat Menjadi Milik Redaksi Dan Tidak Dikembalikan.

Comments for the Editor

📄 📁 B / U 🔗 🌐 <> 🔄 📷 Upload 📄

(4)

Privacy Statement

Author's name and email will be used only for journal publication only. It will not be abused for other purposes.

(5)

Save and continue
Cancel

- 1) Tab “Upload Submission” akan ditampilkan
- 2) Muncul halaman dialog “Upload Submission File”
- 3) Pilihlah “Article Text”, dengan cara klik tanda panah di sudut.
- 4) Klik “Upload File” untuk mengupload file naskah Anda
- 5) Klik “Continue”

The screenshot shows a multi-step submission process. At the top, a dark blue header contains the text 'Tasks 0'. Below this, a light gray bar titled 'Submit an Article' features five tabs: '1. Start', 'Upload Submission' (circled in red with a red '(1)' above it), '3. Enter Metadata', '4. Confirmation', and '5. Next Steps'. A blue dialog box titled 'Upload Submission File' is open, with a close button (X) in the top right. It has three tabs: '1. Upload File' (circled in red with a red '(2)' above it), '2. Review Details', and '3. Confirm'. Below the tabs, a dropdown menu labeled 'Article Component *' is set to 'Article Text' (circled in red with a red '(3)' to its right). A dashed gray box contains the text 'Drag and drop a file here to begin upload' (circled in red with a red '(4)' to its right) and an 'Upload File' button (circled in red). At the bottom of the dialog, there are 'Continue' and 'Cancel' buttons, with 'Continue' circled in red and a red '(5)' above it.

- 1) Tab “Review Details” akan ditampilkan
- 2) Klik “Continue”
- 3) Tab “Confirm” ditampilkan
- 4) Klik “Complete”

- 1) Halaman akan kembali ke tab “Upload Submission”
- 2) Klik “Save and Continue”

- 1) Tab “Enter Metadata” ditampilkan
- 2) Pada “Title” ketikkan judul, jika diminta judul berbahasa Inggris ketikkan di bawahnya
- 3) Jika ada, ketikkan subjudul pada “Subtitle”, jika tidak ada abaikan bagian ini
- 4) Pada “Abstract” ketikkan ringkasan artikel Anda (minimal tujuan penelitian, metode dan hasil penelitian)
- 5) Jika ada “Add Contributor” untuk menambahkan penulis lain, jika tidak ada, abaikan bagian ini
- 6) Ketikkan kata kunci, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris
- 7) Klik “Save and Continue”

Submit an Article

1. Start 2. Upload Submission **3. Enter Metadata** 4. Confirmation 5. Next Steps

Prefix

Title * (2) Potensi pariwisata di Sumatera Utara (contoh)
Tourism Potential in North Sumatra (example)

Subtitle (3)

The optional subtitle will appear after a colon (:), following the main title.

Abstract * (4)

Penelitian ini bertujuan untuk Metode penelitian ini menggunakan Hasil penelitian mengindikasikan bahwa.....

List of Contributors (5)

Name	E-mail	Role	Primary Contact	In Browse Lists
Andri Setiawan Sembiring	andristsembiring@gmail.com	Author	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Add Contributor

Submission Metadata (6)

These specifications are based on the Dublin Core metadata set, an international standard used to describe journal content.

Additional Refinements

Keywords

English

OpenAIRE ProjectID (7)

If this research resulted from an EU initiative that complies with the [OpenAIRE](#) metadata platform, please include the ProjectID, a six-digit number which corresponds with the Grant Agreement Identifier.

Save and continue Cancel

- 1) Tab “Confirmation” akan ditampilkan
- 2) Klik Finish Submission
- 3) Klik “OK”, ketika muncul dialog “Are your sure...”

Your submission has been uploaded and is ready to be sent. You may go back to review and adjust any of t Submission”.

- ❑ Anda akan dibawa ke tab “Next Steps”. Sampai tahap ini, maka proses submission naskah Anda telah selesai.
- ❑ Jika Anda ingin, klik “Review this submission” untuk melihat contoh status naskah Anda
- ❑ Atau klik “Create a new submission” jika ingin submit naskah baru
- ❑ Atau klik “Return to your dashboard” untuk kembali ke dashboard Anda

Sekedar contoh, klik saja “Review this submission”

Submission complete

Thank you for your interest in publishing with Jurnal Akademi Pariwisata Medan.

What Happens Next?

The journal has been notified of your submission, and you've been emailed a confirmation for contact you.

For now, you can:

- [Review this submission](#)
- [Create a new submission](#)
- [Return to your dashboard](#)

Jika Anda klik pada tab-tab:

Submission, Review, Copyediting, dan Production”

Maka akan terlihat informasi “Stage not initiated”, berarti naskah Anda belum diproses oleh editor.

LOGIN KEMBALI UNTUK MELIHAT STATUS NASKAH

- ❑ Jika pada saat lain Anda kembali login,
- ❑ maka akan terlihat pada tab “My Queue” status naskah Anda. Dalam contoh di gambar, status masih dalam tahap Submission.
- ❑ Jika editor telah melakukan proses, maka status akan terlihat, apakah sudah pada tahap: Review, Copyediting, dan Production”.
- ❑ Klik tanda panah biru di sudut kanan (di bawah “New Submission”, lalu klik “View Submission”
- ❑ Anda akan melihat jika editor memberitahukan sesuatu informasi, misalnya:
 - ❑ Terdapat kesalahan naskah Anda, untuk Anda perbaiki dan upload ulang naskah.
 - ❑ Naskah Anda ditolak reviewer dan di-*reject* oleh editor, dsb.

e-Jurnal Akademi Pariwisata Medan

Register Login

CURRENT SUBMISSIONS ARCHIVES ABOUT ▾

SEARCH

HOME / Login

Username *

andrisetiawansembiring

Password *

[Forgot your password?](#)

Keep me logged in

Register Login

MAKE A SUBMISSION

MENU

- Editorial Team
- Scoupe
- Instruction for Author
- Submission Process
- Editorial Process
- Peer Review
- Indexing & Archiving

Submissions

My Queue Archives

My Assigned

Search

New Submission

16 **Andri Setiawan Sembiring** Submission

Tourism Potential in North Sumatra (example)

0 Open discussions

View Submission

1 of 1 submissions

MEMPERSIAPKAN NASKAH JURNAL

Azuar Juliandi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

azuarumsu@gmail.com

STRUKTUR NASKAH JURNAL

Jurnal-jurnal bereputasi tidak menggunakan subjudul kajian literatur (*literature review*). Literatur/referensi, bisa ditempatkan pada subjudul pendahuluan, metode, termasuk diskusi (setelah subjudul hasil).

JUDUL

Kemaslah judul Anda menjadi suatu frase yang menarik, unik, sehingga membuat orang penasaran untuk membacanya.

Susun judul sesingkat mungkin, tidak perlu terlalu panjang, namun tidak pula menghilangkan hal substansial dari penelitian anda, seperti masalah/isu/variabel dari penelitian Anda.

Hindari kata-kata yang sudah terlalu banyak digunakan orang dari masa ke masa, misalnya studi tentang..., kajian tentang..., pengamatan pada, pengaruh..., hubungan.....

- ❑ Buat menarik, judul=iklan utama artikel
- ❑ Sesingkat mungkin
- ❑ Mencerminkan isi
- ❑ Tinggalkan frase seperti:
 - ❑ Studi tentang
 - ❑ Penyelidikan tentang ...
 - ❑ Pengamatan pada....
 - ❑ Pengaruh terhadap....
 - ❑ Singkatan atau jargon
- ❑ Tinggalkan penggunaan kata tempat, wilayah, lokasi penelitian

Hanya penulis yang telah memberikan kontribusi intelektual untuk penelitian yang harus dikreditkan; yakni mereka yang akan bertanggung jawab atas data artikel dan kesimpulan.

Ghost Author: Seorang penulis hantu adalah orang yang harus terdaftar sebagai penulis, tetapi telah dikeluarkan. Ini biasanya ditugaskan (dan sering dibayar) untuk menghasilkan artikel dari data mentah. Para penulis yang tercantum di artikel mungkin telah melakukan penelitian, membuat dan mungkin menganalisis data, tetapi tidak menulis artikel.

Gift Author: Seorang penulis tamu adalah seseorang yang tidak berkontribusi dalam hal apa pun untuk riset dan penulisan, tetapi dimasukkan dalam daftar penulis karena mereka memberi kredibilitas ekstra pada artikel tersebut. Contoh: Supervisor/pembimbing

Daftar penulis yang baik

- ❑ Penulis pertama
- ❑ Penulis koresponden

Daftar penulis yang buruk

- ❑ Penulis hantu (*ghost authorship*)
- ❑ Penulis tamu (*gift authorship*)

ABSTRAK

Abstrak adalah kesempatan Anda untuk mendeskripsikan riset Anda dalam 200 kata - jadi gunakan dengan bijak. Sama dengan judul, abstrak harus dapat sepenuhnya mewakili artikel Anda, termasuk untuk digunakan oleh layanan pengindeksan. Banyak penulis menulis/menyusun abstrak sebagai langkah terakhir menulis naskah, sehingga mencerminkan konten secara akurat. Abstrak harus merangkum masalah atau tujuan riset Anda, dan metode, hasil, dan kesimpulannya. Biasanya abstrak tidak menyertakan referensi, angka, atau tabel. Ini harus menyebutkan setiap bagian penting dari artikel, dengan detail yang cukup bagi pembaca untuk memutuskan apakah atau tidak untuk membaca seluruh kertas. Meskipun sangat bagus untuk membuat abstrak menarik, terutama itu harus akurat. Jangan menjanjikan lebih dari yang diberikan artikel Anda.

- ❑ Gambaran isi naskah
- ❑ Susun dalam +/- 200 kata
- ❑ Disusun terakhir
- ❑ Mencakup masalah/ tujuan penelitian
- ❑ Metode yang digunakan
- ❑ Hasil/kesimpulan
- ❑ Tidak memuat angka
- ❑ Buatlah pembaca penasaran untuk membaca lebih lanjut isi naskah Anda

KATA KUNCI

- ❑ Kata kunci adalah kata-kata penting dalam naskah
- ❑ Kata kunci menangkap penelitian secara efektif.
- ❑ Kata kunci digunakan oleh layanan abstrak dan pengindeksan;
- ❑ Memilih kata kunci yang tepat dapat meningkatkan peluang artikel Anda ditemukan oleh peneliti lain.
- ❑ Kata kunci membantu editor untuk memilih pengulas.

PENDAHULUAN

Buat pengantar singkat. Harus menyampaikan latar belakang/*background*, tetapi jangan pula menjadi pelajaran sejarah. Menyatakan masalah yang sedang diselidiki, latar belakang kontekstualnya, dan alasan untuk melakukan penelitian. Sampaikan pertanyaan yang Anda jawab dan jelaskan temuan orang lain yang Anda tantang atau lanjut. Secara singkat dan logis, arahkan pembaca ke hipotesis Anda, pertanyaan penelitian, dan desain atau metode.

- ❑ Apa masalahnya/isunya?
- ❑ Mengapa isu tersebut Anda teliti?
Sesungguhnya Anda meneliti adalah karena ada perbedaan harapan (*das solen*) dengan kenyataan (*das sein*):
 - ❑ *Das solen*: Norma, aturan, kaidah, postulat, hukum, yang seharusnya terjadi,
 - ❑ *Das sein*: Kenyataan, realitas, fakta yang ada.
- ❑ Perbedaan tersebut menggelitik Anda, menimbulkan pertanyaan di benak, dan membuat Anda tertarik untuk menelitinya.
- ❑ Untuk menguatkan ketertarikan Anda tersebut, kemukakan temuan-temuan penelitian orang lain yang relevan

METODE

Bagian ini harus cukup rinci agar pembaca dapat meniru riset Anda, dan menilai apakah metode yang Anda gunakan dapat membenarkan kesimpulan penelitian Anda. Anda harus menjelaskan bagaimana Anda mempelajari masalah, mengidentifikasi prosedur yang Anda ikuti, dan menyusun informasi ini se-logis mungkin. Jika metode Anda baru, Anda perlu menjelaskannya secara detail. Jika mereka telah diterbitkan sebelumnya, sebutkan karya asli, termasuk amandemen Anda jika Anda telah melakukan modifikasi. Identifikasi peralatan dan bahan yang Anda gunakan, tentukan sumbernya. Sebutkan frekuensi pengamatan dan jenis data apa yang direkam. Berikan pengukuran yang tepat, nyatakan kekuatan dan kelemahan mereka saat diperlukan. Beri nama tes statistik apa pun, sehingga hasil kuantitatif Anda dapat dinilai. Jika riset Anda melibatkan peserta manusia, hewan, sel punca atau bahan biohazard lainnya, Anda juga harus menjelaskan kriteria Anda untuk memilih peserta.

- ❑ Desain penelitian (kuantitatif, kualitatif atau sub-subnya seperti survey, eksperimen, *grounded theory research*, dsb.)
- ❑ Pengukuran (*measurement*) yang terpercaya sesuai kaidah, norma, standar
- ❑ Cara pengumpulan data, teknik sampling (jika ada), termasuk siapa dan berapa sampel yang terlibat
- ❑ Teknik untuk menganalisis data, menarik kesimpulan, atau pengambilan keputusan dari hasil pengukuran/penilaian yang dilakukan

HASIL

- ❑ Bagian Hasil ini harus menyajikan temuan Anda secara obyektif, dan menjelaskannya dalam sebagian besar teks.
- ❑ Ini adalah tempat Anda menunjukkan bagaimana hasil Anda berkontribusi pada tubuh pengetahuan ilmiah, jadi jadikan ia jelas dan logis.
- ❑ Dan penting untuk “tidak menafsirkan” hasil Anda - penafsiran dapat dikemukakan di bagian “Diskusi”.
- ❑ Urutan teks untuk menyajikan temuan Anda, dapat dilakukan berdasarkan kepada tabel, angka, dan grafik yang paling baik.
- ❑ Tekankan setiap temuan yang signifikan dengan jelas.
- ❑ Tabel dan gambar harus diberi nomor secara terpisah; Angka-angka harus memiliki deskripsi singkat tetapi lengkap

DISKUSI

- ❑ Di sinilah Anda menggambarkan makna hasil Anda, terutama dalam konteks apa yang sudah diketahui tentang subjek. Anda dapat menyajikan kesimpulan umum dan spesifik, tetapi berhati-hatilah untuk tidak meringkas artikel Anda (itu letaknya di abstrak).
- ❑ Anda harus menautkan bagian ini kembali ke pendahuluan, mengacu pada pertanyaan atau hipotesis Anda, dan mencakup bagaimana hasilnya berhubungan dengan harapan Anda dan sumber yang dikutip. Apakah hasil mendukung atau bertentangan dengan teori yang ada? Apakah ada batasan? Anda juga dapat menyarankan percobaan, penggunaan, dan ekstensi lebih lanjut.

Di atas segalanya, diskusi harus menjelaskan bagaimana penelitian Anda telah menggerakkan tubuh pengetahuan ilmiah ke depan. Kesimpulan Anda harus mendukung dan tidak melampaui hasil Anda, jadi hindari spekulasi dan penilaian yang tidak semestinya tentang dampak. Ini juga merupakan tempat yang baik untuk menyarankan aplikasi praktis untuk hasil Anda, dan untuk menguraikan apa langkah selanjutnya dalam penelitian Anda nantinya.

Untuk meringkas, pastikan bahwa:

- ❑ Diskusi hasil penelitian Anda langsung mendukung kesimpulan Anda.
- ❑ Anda perlu menggunakan ekspresi spesifik dan deskripsi kuantitatif (misalnya “12 derajat lebih tinggi”, daripada "suhu yang lebih tinggi").
- ❑ Anda hanya perlu mendiskusikan apa yang Anda definisikan di awal naskah
- ❑ Jangan perkenalkan pembaca dengan kosakata yang sama sekali baru.
- ❑ Jika Anda melewatkan istilah penting, kembali ke pendahuluan dan masukkan.
- ❑ Semua penafsiran dan spekulasi didasarkan pada fakta, bukan imajinasi.

PENGHARGAAN (ACKNOWLEDGEMENTS)

- ❑ Buat pengakuan singkat, beri nama mereka yang membantu riset Anda; seperti: kontributor, atau pemasok yang menyediakan materi gratis.
- ❑ Anda juga harus mengungkapkan konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi hasil atau interpretasi Anda.

REFERENSI

- ❑ Suatu penelitian baru yang Anda lakukan, dibangun di atas karya yang diterbitkan sebelumnya, yang harus selalu diakui.
- ❑ Informasi apa pun yang bukan 'pengetahuan umum', atau dihasilkan oleh riset Anda, harus dibubuhi dengan kutipan.
- ❑ Format kutipan dan referensi dapat saja berbeda, jadi Anda harus mengacu pada Panduan Penulis pada jurnal yang Anda ajukan.

Memahami batas-batas dalam penelitian ilmiah dan penerbitan merupakan langkah kunci dalam memastikan pekerjaan Anda dimulai dengan awal yang terbaik. Kesalahan ilmiah dan pelanggaran etika penerbitan dapat mengambil bentuk yang berbeda, dan dilakukan secara sadar atau tidak sadar.

Contoh kesalahan dan pelanggaran meliputi:

- ❑ Perselisihan perselisihan - konflik hubungan antara satu ilmuwan dengan ilmuwan lainnya dari karya yang dipublikasikan.
- ❑ Kepentingan bersaing - tidak mengungkapkan kepada jurnal bahwa Anda memiliki konflik langsung atau tidak langsung yang mencegah Anda menjadi tidak bias.
- ❑ Plagiarisme - mewariskan karya atau gagasan orang lain sebagai milik Anda.
- ❑ Pengiriman simultan - mengirimkan makalah ke lebih dari satu publikasi pada saat yang bersamaan.
- ❑ Penipuan penelitian - termasuk fabrikasi (membuat data penelitian) dan pemalsuan (memanipulasi data penelitian, tabel atau gambar).
- ❑ Mengiris - mengiris penelitian menjadi beberapa makalah yang berbeda.

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)

- ❑ Search Engine Optimization (SEO) membantu memastikan bahwa artikel Anda terlihat tinggi dalam hasil pencarian oleh mesin pencari seperti Google.
- ❑ Jika ya, ini dapat berarti Anda menarik lebih banyak pembaca, mendapatkan visibilitas lebih tinggi di komunitas akademis, dan berpotensi meningkatkan kutipan/sitasi dari artikel Anda.

Tips untuk SEO meliputi:

- ❑ Gunakan kata kunci, terutama dalam judul dan abstrak.
- ❑ Tambahkan keterangan dengan kata kunci untuk semua foto, gambar, grafik dan tabel.
- ❑ Tambahkan judul atau subjudul (yang mengandung kata kunci) ke bagian yang berbeda dari artikel Anda.
- ❑ Pastikan Anda menempatkan tautan ke artikel Anda dari situs web yang relevan, misalnya: situs web institut Anda, Wikipedia, LinkedIn, blog, dan media sosial..

MANAJEMEN REFERENSI

TUTORIAL PENULISAN OTOMATIS SITASI (KUTIPAN) & BIBLIOGRAFI (DAFTAR PUSTAKA) DI MICROSOFT WORD

Azuar Juliandi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
azuarumsu@gmail.com

Daftar Isi

- Penulisan sumber referensi dari buku (book)
- Penulisan sumber referensi dari seksi buku (book section)
- Penulisan sumber referensi dari jurnal (journal article)
- Penulisan sumber referensi dari website
- Menampilkan bibliografi/daftar pustaka
- Menggabung dua kutipan yang berbeda di dalam tanda kurung yang sama
- Menambah nomor halaman pada sumber kutipan
- Membuang sumber referensi yang “terlanjur” pernah diinput
- Membuang sumber referensi yang “tidak pernah” diinput
- Konversi/merubah sumber referensi menjadi teks statis
- Mengedit sumber referensi untuk penulis yang bernama sama

Penulisan Sumber Referensi dari Buku (*Book*)

Book adalah buku yang setiap babnya ditulis oleh penulis yang sama.

- ❑ References
- ❑ Insert citation
- ❑ Add new sources
- ❑ Type of Sources: Book
- ❑ Author: Nama lengkap penulis. Jika lebih dari satu penulis, pisahkan dengan titik koma (;) . Tanda titik koma akan mempengaruhi benar tidaknya penulisan sumber di tulisan Anda dan di daftar pustaka
- ❑ Title: Ketikkan judul buku, huruf besar (kapital) di awal kalimat, lainnya huruf kecil kecuali untuk kata-kata tertentu yang harus berhuruf kapital.
- ❑ Year: tahun buku
- ❑ City: kota tempat penerbitan buku
- ❑ Publisher: nama penerbit
- ❑ Language: Pilih bahasa Indonesia (jika ada)
- ❑ OK

Catatan: Jika sumber referensi sudah pernah diinput, maka tidak perlu menginputnya untuk yang kedua kali

Penulisan Sumber Referensi dari Seksi Buku (*Book Section*)

Book section, yakni buku yang setiap babnya ditulis oleh penulis yang berbeda.

- References
- Insert citation
- Add new sources
- Type of Sources: Book Section
- Author: Nama lengkap penulis.
- Title: Judul bab
- Book Title: Judul buku
- Year: tahun buku
- City: kota tempat penerbitan buku
- Publisher: nama penerbit
- Editor: Editor atau penyunting
- Language: Pilih bahasa Indonesia (jika ada)
- OK

Catatan: Jika sumber referensi sudah pernah diinput, maka tidak perlu menginputnya untuk yang kedua kali

Create Source

Type of Source: Book Section Language: Default

Bibliography Fields for APA

- * Author: Anna Madill [Edit]
- Corporate Author
- * Title: Exploring psychotherapy with discourse analysis: Chipping away at the mortar
- * Book Author: [Edit]
- * Book Title: Qualitative research methods for psychologists: Introduction to empirical studies
- * Year: 2006
- * Pages:
- * City: London
- State/Province:
- Country/Region:
- * Publisher: Elsevier
- Editor: Constance T. Fischer [Edit]
- Translator: [Edit]
- Volume:
- Number of Volumes:
- Chapter Number:
- Short Title:
- Standard Number:
- Edition:
- Comments:

Show All Bibliography Fields * Recommended Field

Tag name: Ann06 Example: United States of America

[OK] [Cancel]

BOOK TITLE

QUALITATIVE RESEARCH METHODS FOR PSYCHOLOGISTS

Introduction through
Empirical Studies

CONSTANCE T. FISCHER **EDITOR**

ELSEVIER

PUBLISHER

AMSTERDAM • BOSTON • HEIDELBERG • LONDON
NEW YORK • OXFORD • PARIS • SAN DIEGO
SAN FRANCISCO • SINGAPORE • SYDNEY • TOKYO

Academic Press is an imprint of Elsevier

CITY

CONTENTS

PART I

CLINICAL PRACTICES

TITLE

- 1 An Assimilation Analysis of Psychotherapy: Responsibility for "Being There" 3

Lara Honos-Webb, William B. Stiles, Leslie S. Greenberg, and Rhonda Goldman **AUTHOR**

- 2 Exploring Psychotherapy with Discourse Analysis: Chipping away at the Mortar 23

Anna Madill

- 3 The Grounded Theory Method: Application of a Variant of its Procedure of Constant Comparative Analysis to Psychotherapy Research 59

David L. Rennie

- 4 Phenomenological Analysis: Impression Formation during a Clinical Assessment Interview 79

Scott D. Churchill

- 5 Diagnostic Discourse in Patient-Staff Interactions: A Conversation Analysis Clarified by Participant Interviews 111

Jessie Goicoechea

Penulisan Sumber Referensi dari Jurnal (Journal Article)

- References
- Insert citation
- Add new sources
- Type of Sources: Journal Article
- Author: Nama lengkap penulis. Jika lebih dari satu penulis, pisahkan dengan titik koma (;) . Tanda titik koma akan mempengaruhi benar tidaknya penulisan sumber di tulisan Anda dan di daftar pustaka
- Title: Ketikkan judul artikel jurnal, huruf besar (kapital) di awal kalimat, lainnya huruf kecil kecuali untuk kata-kata tertentu yang harus berhuruf kapital.
- Year: tahun tulisan
- Pages: rentang halaman artikel jurnal (khusus artikel si penulis), misalnya 34-54
- Ceklis "Show All Bibliography Fields"
- Volume: Nomor volume ke
- Issue: Nomor issue ke
- Language: Pilih Indonesia (jika ada)
- OK

Create Source

Type of Source: **Journal Article**

Bibliography Fields for Chicago

* Author: Dina Lorenza, Albert Siahaan, Anwar Prabu Mangkunegara (titik koma lalu spasi)

Corporate Author: [Empty]

* Title: Pengaruh media sosial terhadap kinerja: Studi kasus pada kalangan guru SMA 2 di Kota Medan (Huruf besar di awal kalimat, atau pada kata-kata yang memang memerlukan huruf besar seperti nama lembaga/institusi, nama kota, nama agama, nama orang)

* Journal Name: Manajemen Bisnis (Huruf besar di awal kalimat, atau pada kata-kata yang memang memerlukan huruf besar seperti nama lembaga/institusi, nama kota, nama agama, nama orang)

City: KOSONGKAN

* Year: 2016

Month: KOSONGKAN

Day: KOSONGKAN

* Pages: 134-144

Editor: KOSONGKAN

Publisher: KOSONGKAN

Volume: 12

Issue: 2

Short Title: KOSONGKAN

Standard Number: KOSONGKAN

Comments: KOSONGKAN

Show All Bibliography Fields (Klik dulu di sini)

* Recommended Field

Tag name: Din16

OK Cancel

Perhatikan benar-benar cara penulisannya, baik tanda titik koma, huruf besar, dsb.

Kesalahan dalam penulisan tersebut, akan berpengaruh kepada hasilnya di daftar pustaka Anda

Create Source

Type of Source: **Journal Article**

Bibliography Fields for Chicago

* Author: Dina Lorenza; Albert Siahaan; Anwar Prabu Mangkunegara [titik koma lalu spasi]

Corporate Author

* Title: Pengaruh media sosial terhadap kinerja: Studi kasus pada kalangan guru SMA 2 di Kota Medan [Huruf besar di awal kalimat, atau pada kata-kata yang memang memerlukan huruf besar seperti nama lembaga/institusi, nama kota, nama agama, nama orang]

* Journal Name: Manajemen Bisnis [Huruf besar di awal kalimat, atau pada kata-kata yang memang memerlukan huruf besar seperti nama lembaga/institusi, nama kota, nama agama, nama orang]

City: KOSONGKAN

* Year: 2016

Month: KOSONGKAN

Day: KOSONGKAN

* Pages: 134-144

Editor: KOSONGKAN

Publisher: KOSONGKAN

Volume: 12

Issue: 2

Short Title: KOSONGKAN

Standard Number: KOSONGKAN

Comments: KOSONGKAN

Show All Bibliography Fields [Klik dulu di sini]

* Recommended Field

Tag name: Din 16

OK Cancel

Contoh cara melihat referensi dari jurnal: Tittle, Journal Name, Volume, Issue, Pages dari halaman Google Scholar/Google Cendikia

Islamic worldview: Landasan membangun Islamic management model

[A Juliandi, M Muhyarsyah](#) - *Jurnal Riset Sains Manajemen*, 2017 - [ejurnal.id](#)

PURPOSES: The purpose of this research is to explore the principles of Islamic worldview from various sources of Islamic knowledge. The principles expected to be useful for developing a further model of Islamic management. METHODS: The exploratory research is ...

☆ [PDF](#) 2 versi [»](#)

[\[PDF\] ejurnal.id](#)

Jika volume, issue atau rentang nomor halaman tidak ada, klik di PDF untuk melihat hal-hal tersebut langsung di artikelnya

Kutip

MLA Juliandi, Azuar, and Muhyarsyah Muhyarsyah. "Islamic worldview: Landasan membangun Islamic management model." *Jurnal Riset Sains Manajemen* 1.1 (2017): 13-26.

APA Juliandi, A., & Muhyarsyah, M. (2017). Islamic worldview: Landasan membangun Islamic management model. *Jurnal Riset Sains Manajemen*, 1(1), 13-26.

ISO 690 JULIANDI, Azuar; MUHYARSYAH, Muhyarsyah. Islamic worldview: Landasan membangun Islamic management model. *Jurnal Riset Sains Manajemen*, 2017, 1.1: 13-26.

BibTeX EndNote RefMan RefWorks

Judul (Tittle)

Nama jurnal (Journal Name)

(Pages)

Volume Nomor/Issue

Rentang nomor halaman artikel

Contoh cara melihat referensi dari jurnal: Tittle, Journal Name, Volume, Issue, Pages langsung di halaman jurnal

ISLAMIC WORLDVIEW: LANDASAN MEMBANGUN ISLAMIC MANAGEMENT MODEL

AQIL

Luliandi
tas Muhammadiyah Sumatera Utara
lu@gmail.com
arsyah
as Muhammadiyah Sumatera Utara
g@yahoo.co.id

ABSTRACT

- Purposes** – The purpose of this research is to explore the principles of Islamic worldview from various sources of Islamic knowledge. The principles expected to be useful for developing a further model of Islamic management.
- Methods** – The exploratory research is the approach of this research. The majority of data collected from various Islamic knowledge resources, among others the Qur'an, Hadith, Islamic scholars' thoughts and the research results of Islamic scholars around the world. The meta-synthesis is used to analyze achievement of management.
- Keywords** – Islamic worldview, Tasawur, Management, Islamic management.

PENDAHULUAN

Penelitian ini dalam jangka panjang bermaksud untuk mengembangkan model manajemen Islam dilihat dari *Islamic worldview*. *Worldview* dalam bahasa Jerman disebut dengan *weltanschauung* yang bermakna filsafat hidup atau *weltansicht* atau pandangan dunia. Semuanya mengandung maksud yakni suatu cara pandang terhadap kehidupan (Zarkasyi, 2009; Salleh, 2013). Jika dikaitkan dengan Islam maka istilah *Islamic worldview* atau disebut juga dengan *tasawur* Islam bermakna cara pandang atau perspektif Islam yang dapat menjadi asas dalam berpikir, mengembangkan dan mengamalkan sesuatu pengetahuan (Hanapi, 2014).

JRSM
1(1)

13

- Razimi, M. S., Noor, M. M., & Daud, N. M. (2014). The concept of dimension in human resource management from Islamic management perspective. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 20 (9), 1175-1182.
- Salleh, M. S. (2013). Islamisasi pemikiran pembangunan. *The 5th International Conference on Islamic-Based Development*. Medan: UMSU Press.
- Salleh, M. S. (2003). *Tujuh prinsip pembangunan berteraskan Islam*. Kuala Lumpur: Zebra Editions.
- Schein, E. H. (2004). *Organizational culture and leadership*. San Francisco: Jossey-Bass, John Wiley & Sons.
- Wacker, J. G. (2004). A theory of formal conceptual definitions: Developing theory-building measurement instruments. *Journal of Operations Management*, 22 (1), 629-650.
- Wahab, M. A. (1996). *Kitab at-Tauhid: The book of monotheism*. Riyadh: Dar-us Salam Publication.
- Yasin, M. N. (1990). *Yang menguatkan dan membatalkan iman*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Zarkasyi, H. F. (2009). Liberalisasi pemikiran Islam: Gerakan bersama missionaris, orientalis dan kolonialis. *Tsaqafah*, 5 (1), 1-28.

Dari contoh ini, maka: volume=1; Issue=1
Pages=13-26

26

JRSM
1(1)

Nomor halaman akhir artikel

Nomor halaman awal artikel

Penulisan Sumber Referensi dari Website

- ❑ References
- ❑ Insert citation
- ❑ Add new sources
- ❑ Type of Sources: Website
- ❑ Author: penulis, baik orang ataupun lembaga (corporate author). Jika lembaga, ceklis tanda di samping corporate author
- ❑ Name of webpage: Judul artikel/tulisan di halaman website. Diketik dengan huruf besar (kapital) di awal kalimat, lainnya huruf kecil kecuali untuk kata-kata tertentu yang harus berhuruf kapital.
- ❑ Name of Website: Nama/Judul Website
- ❑ Year: tahun publikasi tulisan/artikel yang tertera di halaman website
- ❑ Year accessed: tahun mengakses tulisan
- ❑ Month accessed: bulan mengakses tulisan
- ❑ Day accessed: tanggal mengakses tulisan
- ❑ Url: Alamat lengkap halaman website yang mengandung artikel, bukan halaman website utama
- ❑ Language: Pilih Indonesia (jika ada)
- ❑ OK

Create Source

Type of Source: **Web site** Language: **Indonesian (Indonesia)**

Bibliography Fields for APA Fifth Edition

Author: **Hanya jika penulisnya adalah orang**

Corporate Author **Bank Indonesia** **Hanya jika penulisnya adalah lembaga/organisasi**

Name of Web Page: **Laporan keuangan perbankan nasional tahun 2018**

Name of Web Site: **Bank Indonesia**

Year: **2016** **Tahun publikasi/tahun tulisan**

Month:

Day:

Year Accessed: **2017**

Month Accessed: **Februari**

Day Accessed: **23**

Tahun, bulan dan tanggal saat Anda mengakses website tersebut

URL: **http://bi.go.id/laporan_keuangan_PN_2016.aspx**

Show All Bibliography Fields

Tag name: **Ban16** Example: <http://www.adatum.com>

OK **Cancel**

Create Source ? X

Type of Source: Web site Language: Indonesian (Indonesia)

Bibliography Fields for APA Fifth Edition

Author: Edit

Corporate Author Bank Indonesia

Name of Web Page: Laporan keuangan perbankan nasional tahun 2018

Name of Web Site: Bank Indonesia

Year: 2016

Month:

Day:

Year Accessed: 2017

Month Accessed: Februari

Day Accessed: 23

URL: http://bi.go.id/laporan_keuangan_PN_2016.aspx

Show All Bibliography Fields

Tag name: Ban16 Example: <http://www.adatum.com>

Hanya jika penulisnya adalah orang

Hanya jika penulisnya adalah lembaga/organisasi

Tahun publikasi/tahun tulisan

Tahun, bulan dan tanggal saat Anda mengakses website tersebut

Contoh website yang penulisnya adalah lembaga/institusi

Uri

<https://ristekdikti.go.id/indeks-kepuasan-masyarakat-terhadap-pelayanan-publik-kemenristekdikti/>

Name of website

Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, atau boleh singkatannya "Ristek Dikti:

Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Author

Jika nama penulis tidak tertera, maka author/penulisnya adalah nama lembaga, contohnya Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, atau boleh singkatannya "Ristek Dikti:

Name of webpage

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kemenristekdikti

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kemenristekdikti

Year (tahun publikasi dari artikel)

2017

INFO IPTEK DIKTI | SEP 2017 |

Year accessed, Month accessed, dan Day accessed:

Tahun, bulan dan tanggal pada saat kita mengakses halaman website

Menindaklanjuti Peraturan Menteri PAN RB No. 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat, Kemenristekdikti menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat secara elektronik selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 14 Agustus sd 14 September 2017 dengan melibatkan 3895 responden. Pengukuran kepuasan masyarakat dimaksudkan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat kinerja terhadap layanan yang diberikan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 45 menilai layanan yang telah diterima. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan

Contoh website yang penulisnya bukan lembaga/institusi

Url

Name of website

Author

Name of webpage

Year (tahun publikasi dari artikel)

Year accessed, Month accessed, dan Day accessed:

Tahun, bulan dan tanggal pada saat kita mengakses halaman website

Wirausaha adalah seseorang yang melakukan aktifitas dengan pandai atau berbakat untuk mengenalkan sebuah produk baru kepada konsumen dan mampu mengembangkan produk baru serta mampu mengatur permodalannya.
Mengapa wirausaha penting bagi generasi muda?. Karena generasi muda adalah penerus untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Seiring berkembangnya zaman maka akan semakin menambah jumlah populasi manusia di

Menampilkan Bibliografi/Daftar Pustaka

- References
- Bibliography
- Bibliography
- hasilnya boleh diedit jika diperlukan:
 - Judul bibliografi dapat dirubah menjadi Daftar Pustaka
 - Baris kedua dst. untuk suatu sumber pustaka dapat diletakkan agak menjorok ke dalam (Geser pada Hanging Indent)

Menggabung Dua Kutipan yang Berbeda di dalam Tanda Kurung yang Sama

Cara ini berguna jika kita membuat kalimat kutipan yang diringkas dari lebih 1 sumber, dan meletakkan sumber-sumber tersebut di dalam tanda kurung yang sama, yakni di akhir kalimat kutipan

- ❑ Klik pada sumber kutipan yang ada (yang belum digabung)
- ❑ Klik References>> Insert Citation>> Pilih sumber kutipan lain yang hendak digabungkan (jika kutipan sudah pernah ditambahkan)
- ❑ Klik References>> Insert Citation>> Add New Sources>> Lanjutkan mengetikkan sumber referensi (jika kutipan belum pernah ditambahkan)

Jika referensi sudah pernah ditambahkan (diinput)

Jika referensi belum pernah ditambahkan

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang tidak dilakukan secara mendalam, waktunya relatif singkat. (Juliandi, Irfan, & Manurung, 2014).

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang tidak dilakukan secara mendalam, waktunya relatif singkat. (Juliandi, Irfan, & Manurung, 2014; Umar, 2012).

Menambah nomor halaman pada sumber kutipan

Cara ini berguna ketika kita menginginkan sumber referensi memiliki nomor halaman, tidak hanya nama penulis dan tahun saja. Misalnya (Sinulingga, 2013) menjadi (Sinulingga, 2013, hal. 134)

- Klik pada bagian sumber referensi yang hendak diedit
- Klik tanda panah pada sudut kanan sumber referensi
- Klik Edit Citation
- Pada bagian "Page", ketikkan nomor halaman
- Nomor halaman akan tampil hal (halaman) → (Sinulingga, 2013, hal. 134)
- Catatan: Jika setting word Anda adalah Bahasa Inggris atau Default, bukan bahasa Indonesia, maka yang tertulis bukan hal., tetapi p. (singkatan dari page) → (Sinulingga, 2013, p. 134)

The image shows a Microsoft Word interface with the 'References' ribbon active. The 'Citations & Bibliography' group is expanded, showing options like 'Table of Contents', 'Footnotes', 'Insert Footnote', 'Insert Citation', 'Manage Sources', 'Style: APA', 'Bibliography', 'Insert Caption', 'Mark Entry', and 'Index'. A citation '(Sinulingga, 2013)' is selected in the text. A context menu is open over the citation, with 'Edit Citation' highlighted. The 'Edit Citation' dialog box is open, showing the 'Add' section with 'Pages: 134' entered. The 'Suppress' section has checkboxes for 'Author', 'Year', and 'Title'. The 'OK' button is highlighted. Below the dialog box, the updated citation '(Sinulingga, 2013, hal. 134)' is shown in the text.

Membuang sumber referensi yang “terlanjur” pernah diinput

Cara ini berguna ketika ada sumber referensi yang terlanjur pernah kita input, tetapi tidak jadi kita gunakan, sehingga sumber referensi tersebut masih tertera di dalam database sumber referensi kita. Masalah seperti ini perlu dibuang, agar sumber referensi tidak ikut tercantum di dalam daftar pustaka/bibliografi

- References
- Manage sources
- Pada bagian kanan (di Current List), klik pada sumber referensi yang tidak jadi digunakan (ditandai dengan tidak ada bertanda ceklis)
- Delete
- Close

Membuang sumber referensi yang tidak pernah diinput

Cara ini berguna ketika ada sumber referensi yang memang sama sekali tidak pernah kita input, sehingga sumber referensi masih terkandung di dalam database sumber referensi kita. Hal ini terjadi karena kemungkinan kita pernah mengcopy isi dari file kita yang lain atau isi file milik orang lain. Masalah seperti ini juga perlu dibuang, agar sumber referensi tidak ikut tercantum di dalam daftar pustaka/bibliografi

- References
- Manage sources
- Pada bagian kiri yakni "Master List", klik pada sumber referensi yang tidak pernah diinput
- Klik atau blok sumber referensi yang hendak dihapus
- Delete
- Close

Konversi/merubah sumber referensi menjadi teks statis

Cara ini berguna ketika kita menginginkan suatu sumber referensi dirubah menjadi suatu teks yang sifatnya statis, agar bisa diedit secara manual. Tetapi cara ini sangat tidak dianjurkan.

- Klik pada bagian sumber referensi yang hendak diedit
- Klik tanda panah pada sudut kanan sumber referensi
- Klik “Convert citation to static text”
- Sumber referensi yang telah dikonversi dapat diedit, namun cara seperti ini tidak disarankan

Mengedit Sumber Referensi untuk Penulis yang Bernama Sama

Cara ini berguna ketika kita ada mengutip sumber referensi untuk nama-nama penulis yang benar-benar sama. Misalnya Putra, 2014 dan Putra, 2013. Ketika meng-insert yang kedua kali (Putra, 2013), maka yang akan ditampilkan bukan hanya nama penulis dan tahun saja, tetapi juga judul tulisannya. Untuk itu, perlu sedikit pengeditan.

- Klik pada bagian kalimat akhir yang ingin disisipkan sumber referensinya
- References
- Insert Citations. Pilih nama penulis yang sama
- Klik pada sumber referensi yang bernama sama
- Pilih Edit Citation, ceklis pada Title

The screenshot illustrates the steps in Microsoft Word to edit a citation. The 'References' tab is active, and the 'Insert Citations' dropdown menu is open, showing a list of sources. The source 'Putra, Robert Manajemen pemasaran, (2013)' is selected. The 'Edit Citation' dialog box is open, and the 'Title' checkbox is checked. The 'OK' button is highlighted. The document text shows a citation '(Putra, 2013)' that has been updated to '(Putra, 2013) Manajemen'.

Judul tulisan masih terlihat

Judul tulisan hilang